

**ОИЛА-ТУРМУШ МУНОСАБАТЛАРИ ДОИРАСИДА СОДИР
ЭТИЛАЁТГАН ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ЯРАШУВ ИНСТИТУТИНИ
ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Ахмедов Баходир Бахриддинович
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: ушбу мақолада оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилган жиноятлар бўйича ярашув институтини қўллашнинг жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги нуқтаи назардан таҳлил қилинган. Шу билан бирга, муаллиф томонидан бу турдаги жиноятларни юриштишда ярашув институтини қўллашнинг айрим фикр ва мулоҳазалар илгари сурилган. Ярашув институтини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Оила-турмуш муносабатлари, ярашув институти, жиноий жавобгарликдан озод қилиш, жиноят ишларини юриштиш, суриштирувчи, терговчи, суд.

Аннотация: в данной статье применение института примирения за преступления, совершенные в рамках семейно-брачных отношений, анализируется с точки зрения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В то же время автор выдвинул некоторые идеи и мнения об использовании института примирения в ходе производства уголовных дел по данным видам преступлений. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию института примирения.

Ключевые слова: семейно-брачные отношения, институт примирения, освобождение от уголовной ответственности, ведение уголовных дел, дознаватель, следователь, суд.

Annotation: in this article the application of the institute of reconciliation for crimes committed within the framework of family and marriage relations is analyzed from the point of view of criminal and criminal procedure legislation. At the same time, the author put forward some ideas and opinions about the use of the institute of reconciliation in the course of criminal proceedings on these types of crimes. Proposals and recommendations have been developed to improve the institution of reconciliation.

Keywords: family and marriage relations, institute of reconciliation, exemption from criminal liability, conducting criminal cases, interrogator, investigator, court.

Оила асрлар давомида шаклланиб келган жамиятнинг мустаҳкам пойдевори, жамият тараққиётини таъминловчи қудратли маскан. Жамиятнинг ҳар томонлама фаровонлиги оиланинг тинч-тотувлиги, хотиржамлиги ва мустаҳкамлигига боғлиқ. Мамлакатимизда тинчлик, осойишталик ва фаровонликни янада мустаҳкамлашнинг муҳим шарти сифатида оила институтини ҳар томонлама ривожлантириш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, ҳар бир оилани, ундаги соғлом маънавий муҳитни асраб-авайлаш, эр-хотин, ота-оналар билан фарзандлар, ака-ука, опа-сингил, қайнона-келин, кўни-кўшнилари ўртасидаги меҳр-оқибат ҳиссини

шакллантириш бўйича бир қанча ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармонининг йўналишларидан бири сифатида оиланинг маънавий пойдеворини мустаҳкамлаш назарда тутилган [1].

Суд-ҳуқуқ соҳасида ислохотларимизнинг мақсадларидан бири сифатида фуқароларни, жумладан оилани тинчлик хотиржамликда яшашлигини кафолатлаш, оила-турмуш ҳамда барча соҳаларда жиноят ва ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишга қаратилган бўлиб, бу борадаги вазифаларни бажаришда юртимизда хизмат қилиб келаётган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ўрни бекиёсдир.

Жиноятларни барвақт олдини олиш бўйича бир қатор профилактик чора-тадбирлар олиб борилишига қарамасдан оила-турмуш муносабатлари доирасида жиноятлар содир этилиши кузатилмоқда. Жумладан, шахсга қарши жиноятларнинг 60%ни оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилаётган жиноятлар хиссасига тўғри келади, яъни оила-турмуш муносабатлари доирасида қасддан одам ўлдириш, ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш, қасддан баданга енгил, ўртача оғир ва оғир шикаст етказиш, қийнаш, ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, номусга тегиш, жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабiiй усулда қондириш, аёлни жинсий алоқа қилишга мажбур қилиш, аёлни эрга тегишга мажбур қилиш ёки унга тўсқинлик қилиш, зўрлик ишлатиб ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш, ҳақорат қилиш, безорилик жиноятлари ва бошқа

жиноятлар ташкил этади [2].

Оила-турмуш муносабатларида содир этилган жиноятлар ака-ука, эр-хотин, қайнона-келин, опа-сингил, кўни-кўшнилари ўртасида бўлишини инобатга олиб, ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишда авваламбор жиноятни содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаб, бартараф этишга, келгусида тинч-тотув яшашлигига замин яратиш орқали улар томонидан содир этилиши мумкин бўлган жиноятларни олдини олишга эътибор қаратиш лозим бўлади.

Шу боис, содир этилган оила-турмуш муносабатлари доирасидаги жиноятларни юриштида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 66¹-моддасида назарда тутилган ярашув институтини қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Таҳлилларга кўра, оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилаётган жиноятларнинг аксариятини қасддан баданга енгил шикаст етказиш (ЖК 109-м.) ва қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш (ЖК 105-м. 1-қ.) жиноятлари ташкил этади. Ушбу жиноятларни содир этган шахс ЖКнинг 66¹-моддасига асосан айбига тўлиқ иқрор ва қилган ишидан пушаймон бўлса, жабрланувчига етказган зарарни бартараф этиб у билан ярашса унга нисбатан юритилган жиноят ишини ярашганлик муносабати билан тугатишга асос бўлади.

Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича иш юритиш, албатта, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси билан тартибга солинган бўлиб, ярашганлик муносабати билан суриштирувни ёки дастлабки терговни тамомлаш ўз навбатида жабрланувчининг ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш, судланганлик ҳолатини камайтириш, шунингдек, жиной

жавобгарликдан озод қилиш институтининг кенгроқ қўлланилишига имкон яратади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2002 йил 25 октябрь кунги “Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги 27-сон қарорида жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши тўғрисидаги қонуннинг ҳаётга татбиқ этилишини таъминлаш, бу борада аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш мақсадида судлар ярашув тўғрисидаги ишларни кўришда суриштирув ёки дастлабки тергов даврида жабрланувчи (фуқаровий даъвогар), гумон қилинувчи, айбланувчи ва уларнинг қонуний вакилларига ярашув институтининг моҳиятини, ЖКнинг 66¹-моддасида кўзда тутилган жиноий жавобгарликдан озод этиш асослари тушунтирилганлигига ва бу ҳақда тегишли баённома тузилганлигига эътиборларини қаратишлари лозимлиги кўрсатилган. Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд зиммасига қонун билан юклатилган мажбуриятлардан бири, бу - ярашув суд томонидан тасдиқлангандан кейин келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатларни жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)га тушунтириш шартлигидир. Қонуннинг ушбу талабига риоя этмаслик ярашув тўғрисидаги иш бўйича чиқарилган қарорнинг бекор қилинишига асос бўлиши мумкин [3]. Бундан кўриниб турибдики, суриштирув ва дастлабки тергов даврида жабрланувчи (фуқаровий даъвогар), гумон қилинувчи, айбланувчи ва уларнинг қонуний вакилларига ярашув институтининг моҳияти ҳамда ЖК 66¹-моддасида кўзда тутилган жиноий жавобгарликдан озод этиш асослари суриштирувчи ва терговчи томонидан тушунтирилиб, тегишли баённомага қайд этилиши шарт.

Аммо ҳозирги кунда жиноят ишларини тергов қилаётган суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан жиноят ишига жалб қилинган гумон қилинувчи, айбланувчи ва жабрланувчи (фуқаровий даъвогар) ва уларининг қонуний вакилларига ярашув институтини мазмун-моҳиятини етарли даражада тушунтирилмаслиги оқибатида, шунингдек, суриштирувчи ва терговчилар томонидан терговда ярашган шахсларнинг фикрлари кейинчалик ўзгариб қолиб, суд муҳокамаси давомида ярашиш фикридан қайтиб кетишлиги эҳтимоли борлиги инобатга олиниб, аксарият ҳолларда тергов давомида ярашув институтини қўлламаслик ҳолатлари учраб турибди. Ваҳоланки, С.М. Саҳаддиновнинг фикрича, ярашув ишлари юзасидан жиноят ишини тугатиш тегишли органларнинг мажбуриятидир [5, 13-14-б]. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигида ярашув институти ихтиёрийлиги ва шартлари белгиланиб қўйилган, ярашув ихтиёрий бўлиб, ярашув шартлари бажарилган ҳар бир ҳолатда тегишли органнинг масъул ходими томонидан ярашув институти қўлланилиши шарт. Жиноят ишларини юритаётган терговчи ёки суриштирувчи томонидан ярашув институтини айрим объектив ва субъектив сабабларга кўра қўлламаслик ҳолатлари ўз навбатида республикада судланган шахслар сонини кўпайиб кетишига ҳамда айрим ҳудудларда суриштирув ва дастлабки тергов вақтида ярашув институти етарли даражада қўлланилмаслигига олиб келади. Шу нуқтаи назардан қараганимизда оила-турмуш муносабатларида содир этилган жиноятларни юритишда масъул мансабдор шахс томонидан процесс иштирокчиларига ярашув институтининг мазмун-моҳиятини тушунтирилмаслиги, эр-хотин, ака-ука, опа-сингил, қайнона-келин ва кўни-кўшнилар ўртасидаги низоларни

бартараф этилмаслиги ўз навбатида оилани ҳамда кўни-кўшничилик муносабатларини бузилишига сабаб бўлади.

Таъкидлаш жоизки, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш қўлланилганда шахснинг айбдорлиги масаласини ҳал этмай туриб жиноят иши тугатилади [3]. Мазкур институтнинг ижобий томонларини жуда кўп фуқароларимиз ўз ҳаётларида англаб етдилар. Энг асосийси, ярашув институтининг жорий этилиши натижасида аксарият фуқаролар “қамалган” деган тамгадан халос бўлиши билан бир қаторда, шахснинг манфаатлари ишончли ва самарали ҳимоя қилиниши таъминланади [4, 113-б]. Шунингдек, жиноят натижасида жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)га етказилган зарарни ўз вақтида қоплаб берилиши, бузилган ҳуқуқларини тўлиқ тикланиши уларнинг давлатга ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бўлган ишончини ҳам орттиради.

Суд-тергов амалиётига кўра, жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Қуйичирчиқ туман судининг 2023 йил 12 май кундаги ажрими билан, Н.нинг айбига иқрорлиги, қилмишидан пушаймонлиги, етказилган зарарнинг батараф этганлиги, жабрланувчи М. билан ихтиёрий равишда ўзаро ярашганлиги, ўз навбатида жабрланувчи М.нинг ҳам турмуш ўртоғи Н.ни кечирганлигини инобатга олиниб, Н.га нисбатан ЖКнинг 109-моддасининг 2-қисми билан бўлган жиноят иши ЖКнинг 66¹-моддасида мувофиқ, томонларнинг ярашилганлиги муносабати билан ҳаракатдан тугатилган. Бунинг натижасида эса, бир оиланинг арзимаган сабабга кўра бузилиб кетишининг ва уч нафар вояга етмаган фарзандларнинг тирик етим бўлиб қолишининг олди олинди [5].

Фикримизча, ярашув институтини суд-тергов амалиётида оила-турмуш муносабатлари доирасида содир этилган жиноятларга кенг қўлланилиши процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини амалда рўёбга чиқишини, шунингдек, жиноят ишларини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларини иш юритувини осонлаштириб, тезкорликда қонуний ҳал этилишини таъминлайди. Бу эса, ўз навбатида процесс иштирокчиларини ортиқча сарсонгарчилигини олдини олади.

Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, оила-турмуш доирасидаги жиноятларни ярашганлик муносабати билан тугатиш самарали ва ижобий натижаларга эришишни таъминлайди, яъни:

биринчидан, оила-турмуш доирасида содир этилган жиноятлар бўйича ушбу жиноятларни содир этган шахслар ўртасидаги низолар бартараф этилади;

иккинчидан, эр-хотин, ака-ука, қайнона-келин, опа-сингил, қўни-қўшнилар томонидан келгусида тинч-тотув яшашлигига, ўсиб келаётган ёшларни қонунларга ҳурмат қилиш руҳида тарбияланишига замин яратади;

учинчидан, халқимизга азал-азалдан мерос бўлиб келган қариндош-уруғчилик, қўни-қўшничилик муносабатлари мустаҳкамланади;

тўртинчидан, Республикада судланганлик ҳолатини камайишига эришилади;

бешинчидан, процесс иштирокчиларининг жиноят ишларини юритишга масъул бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда давлатга бўлган ишончи янада ошади.

Юқоридагиларга асосланиб, оила-турмуш муносабатлари доирасида

содир этилган жиноятлар бўйича ярашув институтини кенг миқёсда қўллаш ҳамда терговга қадар текширув давомида ҳам ярашув институтини қўллаш орқали жиноят ишини қўзғатишдан рад этишга асос бўладиган Жиноят процессуал кодексининг тегишли моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони. [Электрон манба] // URL: <https://lex.uz/docs/5841063> (мурожаат қилинган вақт: 07.06.2023).
2. Виктимология: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2021. – 140 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг «Ярашув тўғрисидаги ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида»ги 2002 йил 25 октябрдаги 27-сон қарори 4-банди [Электрон манба] // URL: <https://lex.uz/> (мурожаат қилинган вақт: 07.06.2023).
4. Махмудов С.А. Ярашганлик муносабати билан жиноят ишини тугатиш: назарий ва амалий масалалар. Юрист ахборотномаси – ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнал. 1-сон. 2-жилд. Т., 2023.
5. Жиноят ишлари бўйича судлар томонидан интернет тармоғида эълон қилинган суд қарорлари. [Электрон манба] // URL: // <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL> (мурожаат қилинган вақт: 07.06.2023).